

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 9 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

YANGI O`ZBEKISTONDA TA`LIM TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR

*Sharapov Ma`mur Murodovich*¹

¹ Mir Arab oliy madrasasi ARM mudiri

Annotatsiya: Bugungi yangi O`zbekistonda ta`lim sohasida juda katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Amalga oshirilayotgan islohotlarning, avvalo, maktabgacha ta`lim va tarbiya sohasidan boshlanishi globallashuv jarayonida bolalar tarbiyasida eng asosiy bo`g`in hisoblangan maktabgacha ta`lim tizimining jamiyatimiz hayotidagi o`rni va ahamiyati beqiyosligini nazarda tutadi.

Davlatning ertangi kuni yoshlarning qay darajada bilimli ekani bilan bevosita bog`liq. Shu bois, ta`lim tizimini rivojlantirish masalasiga hukumat darajasida e`tibor qaratilishi har bir davlatning muhim vazifasi hisoblanadi.

O`zbekistonda so`nggi yillar davomida Harakatlar strategiyasi va uning mantiqiy davomi sanalmish Taraqqiyot strategiyasi doirasida, rivojlangan davlatlar kabi uzluksiz ta`lim tizimini muntazam takomillashtirib borish, sifatli ta`lim-tarbiya berish, malakali kadrlarni tayyorlash bo`yicha sezilarli islohotlar amalga oshirildi.

O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovich O`qituvchi va murabbiylar kuniga bag`ishlangan tantanali marosimda ta`kidlaganlaridek: Hammamizga ayonki, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu - ilm-fan, ta`lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug` istiqboli, birinchi navbatda ta`lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog`liq [1].

Statistik ma`lumotlarga ko`ra, 2019 yil respublikada 114 ta oliy ta`lim muassasasi mavjud bo`lib, ulardan 93 tasi mahalliy hamda 21 tasi xorijiy oliy ta`lim muassasasi va ularning filiallari hisoblanadi. Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi O`zbekistonda faoliyat ko`rsatayotgan OTM lar sonini ochiqldi. Qayd etilishicha, bugungi kunda O`zbekistonda 159 ta jumladan, Toshkent shahrida 72 ta, hududlarda 87 ta oliy ta`lim muassasasi mavjud. Shundan universitet 28 ta, institutlar 47 ta, akademiya 3 ta, konservatoriya 1 ta, filial 26 ta, xorijiy OTM va uning filiallari 30 ta, nodavlat OTM 24 ta. 59 Bundan ko`rinib turibdiki bugungi kunda ta`lim tizimidagi ijobiy o`zgarishlar sezilarli darajada o`sgan. Davlat

oliy ta'lim muassasalari tegishliligi bo'yicha vazirlik va idoralar tasarrufiga birlashtirilgan: Xorijiy oliy ta'lim tashkilotlari soni so'nggi 3 yilda ikki barobar oshgan. 2020-2021- o'quv yili boshida respublika bo'yicha 20 ta xorijiy oliy ta'lim tashkiloti faoliyat yuritgan. 3 Bu ma'lumotlar esa ta'lim tizimimiz uzviyligi to'g'ri yo'lga qo'yilganini ko'rsatib turibdi. Davlat oliy ta'lim muassasalari tegishliligi bo'yicha vazirlik va idoralar tasarrufiga birlashtirilishi- oliy ta'limda kadrlar sifatini oshirish, har bir yo'nalish bo'yicha yetuk mutaxassislarning tayyorlanishi nazarda tutilgan. Xorijiy oliy ta'lim muassasalarining so'ngi 3 yilda 2 barobar o'sishi ham buning isbotidir [2].

So'nggi bir yilda ushbu sohadagi qonunchilik bazasi ham sezilarli ravishda takomillashdi. Xususan, "Pedagogning maqomi to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. Ushbu muhim hujjatda pedagoglarning huquqlari, majburiyatlari, faoliyatining asosiy kafolatlari aniq mustahkamlab qo'yildi. Mehnatiga yarasha haq to'lash, rag'batlantirish va ijtimoiy himoya qilish tamoyillari ko'rsatildi.

Ushbu qonunga muvofiq, pedagogni kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan ishlarga, shu jumladan, hududlarni obodonlashtirish va qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilish taqiqlandi. Kasbiy majburiyatlariga taalluqli bo'lmagan ma'lumotlarni, xususan, bitiruvchilarning bandligi ta'minlangani haqidagi hisobotlarni shakllantirishi va taqdim etishini ulardan talab qilish man etildi. Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin.

Muxtasar aytganda, ta'lim sifatini oshirmasdan turib, kelgusidagi iqtisodiy o'sishni ta'minlab bo'lmaydi. Shu bois, bugun barcha zarur kuch va resurslarni ta'lim sifatini oshirishga, malakali kadrlarni tayyorlashga yo'naltirish lozim. Zotan, ta'lim va ilm-fan rivoji — taraqqiyot garovidir [3].

Umumiy o'rta ta'lim 1-11 sinflarni o'z ichiga oladi. O'rta maxsus ta'lim akademik litsiyalarda to'qqiz yillik tayanch o'rta ta'lim asosida ikki yil mobaynida amalga oshiriladi. Professional ta'lim boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim darajalariga ajratiladi. Boshlang'ich professional ta'lim kasb-hunar maktablarida 9-sinf bitiruvchilari negizida kunduzgi ta'lim shaklida 2 yillik integratsiyalashgan asosida bepul amalga oshiriladi. O'rta professional ta'lim kollejlarda davlat buyurtmasi yoki to'lov-shartnoma asosida davomiyligi 2 yilga-cha bo'lgan kunduzgi, kechki va sirtqi ta'lim shakllari bo'yicha amalga oshiriladi. Orta maxsus professional ta'lim texnikumlarda davlat buyurtmasi yoki to'lov shartnoma asosida davomiyligi kamida 2 yil bo'lgan kunduzgi, kechki va sirtqi ta'lim shakllari bo'yicha amalga oshiriladi. Qonunga ko'ra davlat oliy ta'lim, o'rta maxsus, professional ta'lim tashkilotlari va ularning filiallari Prezident yoki hukumat qarorlari bilan tashkil etiladi. Nodavlat ta'lim tashkilotlariga litsenziya Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inespetsiyasi tomonidan beriladi. Nodavlat ta'lim muassasalarini tashkil etish ularning ta'sischi tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. Eng samarali investitsiya bu ta'limga qilingan investitsiyadir. Chunki jamiyat taraqqiyotini, uning ertangi kunini yituk malakali kadrlar belgilab beradi. Ta'lim tizimini takomillashtirish, ularning bilimni oshirish, sifat darajasini ko'tarishdir [4].

2017-yili yurtimizda 5 ming 211 ta bog'cha faoliyat yuritgan bo'lsa, joriy yilda bu raqam – tasavvur qiling – 19 ming 316 taga yetdi. Davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari hamda oilaviy bog'chalarning joriy etilishi, bir qator imtiyozlar berilishi tufayli 13 mingdan ziyod nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Ushbu maqsadli islohotlar natijasida maktabgacha ta'limga qamrov darajasini 62 foizga, 6 yoshdagi bolalar o'rtasida esa 77 foizga yetkazishga erishildi. Yangi turdagi ta'lim maskanlari, xususan, Prezident maktablari, ijod maktablari, ixtisoslashgan maktablar faoliyati yo'lga qo'yildi. Birgina 2020-yilni oladigan bo'lsak, yurtimizda matematika fani bo'yicha 56 ta, kimyo-biologiya fani bo'yicha 28 ta, informatika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha 14 ta ana shunday maktablar tashkil etildi.

Bu islohotlar albatta o'zining ijobiy natijasini bermoqda. Buni 2017 — 2020-yillarda o'quvchilarimiz nufuzli xalqaro fan olimpiadalarida 30 ta medalni qo'lga kiritgani misolida ham yaqqol ko'rish mumkin [5].

Davlat-xususiy sheriklik tizimi asosida nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Aholi fikrini o'rgangan holda, sirtqi va kechki ta'lim shakllari qayta tiklandi, qabul kvotalari oshirilmoqda. Maktab bitiruvchilarini oliy ta'limga qamrab olish darajasi 2016 yilgi 9 foizdan 2020 yilda 25 foizga etdi. Professor-o'qituvchilarning xorijdagi oliy ta'lim hamda ilmiy-tadqiqot maskanlarida malaka oshirishi va stajirovka o'tashini ta'minlaydigan mexanizm yaratildi. Ularning oylik ish haqi miqdori 2018 yilga nisbatan o'rtacha 2,5 barobar oshirildi. Bu yildan boshlab 10 ta oliy ta'lim muassasasi o'zini-o'zi moliyalashtirish tizimiga o'tkazildi. Oliy ta'limga ajratiladigan davlat grantlari soni kamida 25 foizga oshirilganligi, oliy o'quv yurtlariga qabul qilishda ehtiyojmand oilalar qizlari uchun grantlar sonini 2 barobarga ko'paytirib, 2 mingtaga etkazilishi oliy ta'limga qamrab olish ko'lamini yanada kengaytirdi [6].

Umuman olganda mamlakatimizda ta'lim sohasida bo'layotgan o'zgarishlar tahsinga sazovordir. Chunki ta'lim sohasi tobora jahon standartlariga moslab borilyapti, hamda ta'lim indeksleri bo'yicha yuqori pog'onalariga ko'tarilib borilyapti.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, O'zbekiston mustaqilligidan so'ng o'zining ta'lim tizimi bo'yicha ijobiy o'zgarishlarni boshladi. Ayniqsa ta'lim tizimi 1917 – yildan yangi bosqichga ko'tarildi. Maktabgacha ta'lim tizimidan boshlanib oliy ta'limdan keying ta'lim tizimigacha to'liq isloh qilindi. Bu islohotlar albatta o'z samarasini ko'rsatib bormoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Sh.M. Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqidan
2. Nasiba Madreymova Yangi O'zbekiston: yangi ta'lim tizimi va yangicha yondashuvlar ta'lim taraqqiyoti asosi. Oliy ta'lim taraqqiyoti: muammo va yechim. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal / ISSN 2181-063X Volume 4 Issue 1 / February 2023 771 <http://oac.dsmi-qf.uz>
3. <https://parliament.gov.uz/news/talim-sohasidagi-islohotlar-yangi-bosqichga-kotarildi>
4. Muhammadyusuf Meyliqul o'g'li Nomozov O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasidagi islohotlar. «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601 // Volume: 1, ISSUE: 5
5. <https://yuz.uz/uz/news/talim-tizimidagi-islohotlar-buyuk-yangilanishlar-poydevoridir>
6. Haydarova Marg'uba In'omovna. Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar. "Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya" nomli ilmiy-amaliy konferensiya. [file:///C:/Users/User/Downloads/ZDIFT0710%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/ZDIFT0710%20(2).pdf)